

A ATUAÇÃO DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO NA INDÚSTRIA QUÍMICA

Fabiana Jung Noel fabiana@faccat.br
Mestre em Engenharia
Curso de Engenharia de Produção
Faculdades de Taquara - FACCAT

Resumo

Este trabalho versará sobre a exigência atual de se incorporar no setor industrial um profissional multifacetado e apto na tomada de decisões que possam acarretar em aumento da produtividade, minimização de resíduos, adoção de tecnologias próprias e assim alavancar cada vez mais o setor químico brasileiro, mais propriamente o setor petroquímico gaúcho.

Palavras-chave: profissional multifacetado. Indústria química.

Abstract

This work will turn on the current requirement of if incorporating in the industrial sector a multifaceted and apt professional in the taking of decisions that can cause increase of the productivity, minimization of residues, adoption of proper technologies and thus handle each time more the Brazilian chemical sector, more properly the south petrochemical sector.

Keywords: multifaceted professional. Chemical sector.

Introdução

A ciência sempre esteve a serviço da sociedade, a aplicação dos conhecimentos científicos para a redução do esforço humano, na realização das mais variadas tarefas, conhecido como tecnologia, faz parte do trinômio, ciência-tecnologia-sociedade, responsável pelo aumento da qualidade de vida das nações globais.

Uma sociedade engajada no avanço científico e tecnológico, que literalmente, abre portas à pesquisa nacional, valorizando talentos da terra e que dá condições para a realização de pesquisas básicas e aplicadas, tende inevitavelmente ao crescimento econômico e social.

Com o aumento da velocidade dos acontecimentos e descobertas, torna-se essencial no mundo de hoje, um profissional multifacetado, capaz de propor novas idéias e projetos, que possa através de sua interdisciplinariedade, visualizar o todo através da otimização das partes, aumentando assim o rendimento de um processo e a minimização de resíduos gerados pelo mesmo.

O engenheiro de produção representa um papel de relevante importância na construção de uma sociedade atual e voltada para a melhoria de vida. Ele possui o perfil requerido para um profissional do século XXI, ou seja, conhecimento abrangente e geral, que engloba um conjunto maior de conhecimentos e habilidades, desta forma pode analisar todo um processo, indicando pontos a serem corrigidos e otimizados para com isso alcançar um nível de excelência industrial cada vez maior.

A multidisciplinariedade do engenheiro de produção torna-o um profissional que pode atuar nos mais variados ramos do comércio e da indústria. Desde o planejamento da aquisição de matérias-primas, no planejamento e programação de uma planta produtiva, na comercialização dos produtos gerados, bem como na aplicação de métodos gerenciais e de controle de processos. Assim como muitos atuam nos sistemas produtivos, muitos engenheiros de produção são contratados para trabalhar em áreas comerciais e de serviços, como por exemplo, redes de fast food, hospitais e aeroportos.

Em um hospital, por exemplo, pode-se pensar em um doente como uma matéria-prima a ser transformada em um produto final, que seria uma pessoa sadia. O engenheiro irá organizar a estrutura desde a recepção até o centro cirúrgico da melhor maneira possível. (FOLHA,2004)

Percebe-se que a atuação do engenheiro de produção é bastante ampla e tende a incorporar novos segmentos com o passar do tempo. Reside justamente neste fato a necessidade do engenheiro de estar em constante renovação intelectual e científica.

Neste trabalho iremos explorar, um dos mais importantes ramos industriais do país, realizando uma breve retrospectiva da história da indústria química no Brasil. Analisaremos a possível atuação de um engenheiro de produção em uma planta industrial específica e seu inter-relacionamento com a equipe de trabalho, na obtenção de uma melhoria contínua dos serviços prestados pela indústria onde atua.

A indústria Química Brasileira

A indústria química brasileira está entre as 10 maiores do mundo, este fato constante em reportagem exibida pela Abiquim[1], teve seu início com a primeira experiência industrial que o Brasil presenciou, que foi à fabricação de açúcar e de derivados como a aguardente. Com a expansão portuguesa, foram surgindo outros segmentos como: sabão, medicamentos, potassa (carbonato de potássio), barrilha (carbonato de sódio), salitre (nitrate de potássio), cloreto de amônio e cal (óxido de cálcio).

O período imperial foi marcado por empresas do ramo alimentício, com especial atenção para a empresa F. Matarazzo, fundada no final deste período, em 1881, e que posteriormente, deu início à implantação de um grande parque industrial em São Paulo.

Em 1889, quando da proclamação da república, o Brasil possuía indústrias na área de extração mineral, vegetal, animal, indústria siderúrgica, de papel, vidro, cimento, sabões, velas, adubos e inseticidas. Em termos de fabricação de produtos químicos, existem indústrias de fermentação, produtos químicos

inorgânicos de síntese e produtos orgânicos, como ácidos e seus sais. (WONGTSCHOWSKI, 2002, p306)

O vasto período precedente foi importante na consolidação e aumento da diversidade e produtividade do setor químico brasileiro. Onde podemos verificar a fundação, em 1891 da Cia. Antártica Paulista, que produzia cerveja e outras bebidas, assim como a fundação, já em 1905 do Moinho Santista, empresa esta, multinacional Argentina.

O período de 1911 a 1939 pode-se salientar a fundação da Bayer em 1911 (produtos químicos e farmacêuticos), a Pirelli em 1923 (cabos e condutores elétricos, pneus), e, já no final deste período a fundação da Dupont do Brasil, em 1939.

Durante o período da 2ª guerra mundial, a indústria química brasileira necessitou iniciar um processo de busca de matérias-primas próprias e também sofreu um incremento no desenvolvimento de pesquisas na busca de suprir a demanda exigida.

Os anos do pós-guerra até meados dos anos 60 consolidaram no país, indústrias farmacêuticas, de polímeros e químicos básicos.

Após os anos 60, inicia-se a grande arrancada e consolidação da indústria química brasileira com a instalação de três pólos petroquímicos no País, o de São Paulo em 1972, o do Nordeste em 1978 e o do Sul em 1982.

Neste período, tivemos igualmente o desenvolvimento da indústria de fertilizantes, da indústria de cloro e soda, da indústria de química fina, que predominantemente foi ocupada quase na sua totalidade por multinacionais detentoras do conhecimento da fabricação destes produtos, por investir maciçamente em pesquisa e desenvolvimento em toda sua jornada. Já a álcoolquímica, que precedeu a petroquímica em 40 anos, entrou na década de 60 produzindo derivados acéticos a partir do etanol e igualmente se consolidando obtendo importantes produtos a partir de rotas alternativas, como o eteno.

A indústria química se manteve

relativamente estável até o início do Governo Collor, a partir daí iniciou-se um processo recessivo, criado por condições impostas pelo governo como a desestatização, redução das

alíquotas de importação e a remoção de barreiras não-tarifárias. O setor petroquímico foi, sem sombra de dúvida, o mais afetado.

As privatizações dos anos 90, iniciadas no governo Collor, acompanhadas pela abrupta abertura comercial e pelo encolhimento das proteções tarifárias, não favoreceram novos investimentos na indústria petroquímica, cujo crescimento praticamente estagnou durante a década, como indica o pequeno crescimento do setor, de apenas 9% entre 1990 e 1997 comparado a um aumento do PIB em torno de 21% nesta fase economicamente turbulenta do país. (D'ÁVILA, 2004, p.2)

Ao longo dos anos a indústria química no geral foi se recuperando, através da redução de pessoal em suas instalações, aumento das exportações, paralisação de unidades e linhas de produção não competitivas, assim como, criando empresas de grande porte através da fusão de negócios.

Atualmente, a viabilidade do setor químico no cenário industrial brasileiro, está diretamente atrelado à inovação tecnológica e a iniciativa empresarial.

Em entrevista, concedida a ABIFINA, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, o diretor superintendente da Oxiteno S.A., ao responder sobre o significado da inovação tecnológica para as empresas do setor, respondeu:

“Para haver crescimento é necessário que haja inovação. Esta é a razão principal para concentração de esforços no aumento da inovação no setor químico. A indústria química (excluindo a farmacêutica) passa por um momento de baixa na inovação mundial. Nos últimos vinte anos, os únicos produtos químicos não-farmacêuticos inteiramente novos, que atingiram vendas da ordem de um bilhão de dólares anuais, foram o SAP, o Aspartame e o Glifosato. No Brasil, a consciência de que a inovação tecnológica se dá na esfera industrial é recente. É um equívoco imaginar-se que a aquisição de tecnologia externa deve ser punida. Ao contrário, a produção, a exportação e a importação de tecnologia são necessárias e complementares. É evidente que na área da inovação incremental a indústria química mundial tem sido muito ativa; mesmo no caso

brasileiro, há um número razoável de empresas que tem investido consideravelmente em inovação incremental. Estas empresas têm colhido retornos favoráveis sobre seus investimentos tecnológicos”.

Perspectivas para o engenheiro de produção

Dentro do cenário atual, as perspectivas para a atuação de profissionais multidisciplinares são cada vez mais convenientes.

O engenheiro de produção atua de forma integrada com as equipes de engenheiros especialistas e técnicos, de forma convincente, podendo intervir diretamente em um setor sem incorrer no risco de estar dando “um tiro no escuro”.

Sua visão “do todo” deve auxiliar toda a equipe na otimização e reestruturação do setor empresarial, o qual mostra-se deficitário.

Assim, o engenheiro de produção atuará de forma a integrar os conhecimentos específicos de outras áreas de forma rentável e com melhor qualidade no produto final. Para tanto, aplicará métodos e metodologias para a melhoria da produtividade, aplicando um controle estatístico de processo. Podemos exemplificar de forma geral, citando o seguinte:

Um químico conhece a melhor rota de obtenção de um determinado derivado do petróleo, o engenheiro químico, projetará o melhor equipamento para obter este derivado, já o engenheiro de produção, projetará o lay-

out da fábrica e o sistema de produção deste derivado. Realizará a integração dos conhecimentos de toda sua equipe de trabalho, de forma a produzir uma quantidade rentável/dia deste produto, minimizando custos com insumos e produção de resíduos, para desta forma competir no setor atual.

Analisando a situação do pólo petroquímico do sul, produtor de petroquímicos básicos e resinas termoplásticas, hoje, o Rio Grande do Sul, participa com 40% da capacidade nacional de produção de eteno, 51% de polietileno e 62% de polipropileno.

A posição em que se encontra a petroquímica gaúcha, entretanto, deverá sofrer fortes transformações. Em curto prazo, o anúncio de investimentos no Brasil e Argentina, previstos até 2002, indica a entrada de novos competidores nesse mercado, além de ampliações em empresas já existentes. Em médio prazo, a consolidação de blocos econômicos como o ALCA, eliminando barreiras tarifárias e não-tarifárias, deverá expor toda a indústria brasileira a uma competição cada vez mais acirrada. Ao mesmo tempo, movimentos empresariais de grupos internacionais de petróleo e química se fazem sentir em toda as regiões do globo, inclusive no Brasil, através de vendas, fusões, compras e associações. Tais movimentos têm mudado a realidade de diferentes mercados do dia para a noite, sendo público o interesse de determinados grupos no mercado brasileiro. (FREIRE, 2004)

Desta forma o perfil que se espera para a petroquímica gaúcha, é uma empresa com escala produtiva, onde insumos, como a matéria-prima, possam ser obtidos a preços e qualidade, bem como as linhas de produção e tecnologias utilizadas sejam inovadoras, tanto em nível de novos produtos, como ao nível de redução e eliminação de resíduos. Para tanto, o acompanhamento da obtenção de um

produto, torna-se essencial para sua disponibilidade e distribuição.

O engenheiro de produção, atuando de forma integrada com a equipe de pesquisa e desenvolvimento, poderá desta forma, analisar e propor a melhor maneira de se manter em um mercado, cada vez mais globalizado e exigente.

Em tempos de globalização econômica, a competitividade das indústrias tem sido um fator predominante para que estas tenham seu espaço no comércio internacional. Para tanto, as empresas devem ser capazes de produzir seu produto ou serviço a um baixo custo, interferindo o mínimo possível no meio ambiente e promover o bem-estar da sua comunidade, além de satisfazer as necessidades dos seus clientes. Dentre os setores que tem procurado competir no mercado internacional é o setor petroquímico brasileiro. (DIBB, 2004)

Conclusão

A atuação do engenheiro de produção é extremamente ampla, não só em termos de indústria química como também em diversos setores industriais e de serviços.

A formação ampla permite ao profissional, escolher a área de atuação mais apropriada.

Na indústria química em particular, verifica-se, a necessidade urgente da adoção de estratégias para a diferenciação de produtos oferecidos ao mercado.

Desta forma, o engenheiro de produção que optar pelo setor químico do estado do Rio Grande do Sul, mais propriamente o setor

petroquímico, poderá contribuir de forma positiva, desde o projeto de uma nova rota de obtenção de eteno, onde projetará a planta industrial mais apropriada, podendo delimitar sua localização, analisar e avaliar os equipamentos mais relevantes, assim como, poderá através da proposição de uma rota produtiva menos poluidora, adequar o setor a esta nova realidade. O eteno é a matéria-prima de importância fundamental na produção de diversos plásticos encontrados no mercado. O engenheiro de produção poderá atuar também

em pesquisas e análises de mercado, onde poderá detectar necessidades de produtos e aplicar métodos que aumentem a rentabilidade da produção desta matéria-prima.

Desta forma, podendo atuar nos mais diversos ramos industriais, o engenheiro de produção, hoje, é considerado o profissional do futuro, com visão multidisciplinar, ampla e integrada as novas realidades de nosso mundo globalizado.

Referências Bibliográficas:

1. D'ÁVILA, Saul Gonçalves. A indústria petroquímica brasileira. Disponível em: <<http://www.comciencia.br/reportagens/petroleo/pet21.shtml>>. Acesso em: 10 abr. 2004.
2. DIBB, Alessandro. Competitividade Financeira Internacional do Setor Petroquímico Brasileiro. Disponível em: <http://www.cepefin.com.br/artigos/competfin_petro.pdf>. Acesso em 08 Jun. 2004.
3. FOLHA ON LINE. São Paulo. Massote, Alexandre. A atuação do engenheiro de produção vai além das fábricas. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao>>. Acesso em 18 abr. 2004.
4. FREIRE, João Ruy Dornelles. O futuro da indústria Petroquímica Gaúcha. Disponível em: <<http://www.desenvolvimento.gov.br>> Acesso em 06 Jun. 2004.
5. WONGTSCHOWSKI, P. Indústria Química Riscos e Oportunidades. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 306 p.
6. Entrevista. Disponível em: <<http://www.abifina.org.br>>. Acesso em: 19 abr. 2004.

